

III SERMASU

III SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Gestão Ambiental, Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional

17 e 18 de setembro de 2026

A RELEVÂNCIA DA BIOSSEGURANÇA EM AMBIENTES LABORATORIAIS COMO FERRAMENTA DE PROTEÇÃO DA SAÚDE E PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Ana Caroline Magalhães dos Santos¹

¹Bacharelado Interdisciplinar em Saúde – Universidade Federal da Bahia (UFBA),
sancarol448@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.19422735

Introdução: A biossegurança constitui um conjunto de práticas e medidas que tem como objetivo a prevenção, redução ou eliminação de riscos associados às atividades laboratoriais que envolvem exposição a agentes biológicos perigosos, assegurando a proteção da saúde humana, animal e do meio ambiente. Essas medidas abarcam não somente as medidas de biossegurança alicerçadas em boas práticas laboratoriais, mas também a adoção de infraestrutura adequada e ferramentas voltadas à mitigação de riscos ocupacionais e ambientais. Nesse sentido, ambientes laboratoriais inseridos em instituições acadêmicas devem adotar medidas eficazes, alinhadas aos princípios da sustentabilidade e compromisso socioambiental. **Objetivos:** Este estudo teve como objetivo realizar um levantamento de literatura acerca da relevância da biossegurança como instrumento de gestão ambiental sustentável em ambientes laboratoriais e minimização dos riscos ambientais. **Metodologia:** O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura de natureza qualitativa. Utilizaram-se plataformas renomadas como Pubmed e Scielo, empregando descritores específicos como “Biossegurança”; “Laboratório”; “Saúde Ocupacional”; “Proteção Ambiental”; “Desenvolvimento Sustentável”, para a busca de artigos que abordassem o tema proposto no período de 2018 a 2025. Os resumos dos artigos foram analisados individualmente para verificar quais estudos eram pertinentes ao tema desta revisão. Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos e documentos normativos que abordassem a temática, escritos em português, espanhol e inglês e que se apresentavam disponíveis na íntegra na versão online. Estudos publicados em outras línguas, além do inglês, espanhol e português, indisponíveis na versão online e fora da temática estabelecida, foram excluídos.

III SERMASU

III SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Gestão Ambiental, Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional

17 e 18 de setembro de 2026

Resultados: Evidenciou-se que a biossegurança representa uma metodologia fundamental para a prevenção de riscos ocupacionais e ambientais, contribuindo de forma significativa para a proteção dos profissionais, discentes e pesquisadores. A implementação de medidas adequadas e o correto gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), a partir do cumprimento das normas regulamentadoras (NRs), são essenciais para a minimização de acidentes e contaminações, o que corrobora para promoção de ambientes institucionais mais sustentáveis, uma vez que são alicerçados a partir dos princípios de não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. **Conclusão:** Verificou-se que a biossegurança desempenha um papel fundamental na promoção de ambientes laboratoriais controlados, contribuindo para a proteção da saúde do trabalhador e do meio ambiente. A adoção de medidas preventivas em conformidade com o cumprimento das normas legislativas, bem como a gestão do gerenciamento adequado dos resíduos, é essencial para a minimização de riscos ocupacionais e ambientais na realização de atividades laboratoriais no tripé ensino, pesquisa e extensão. Destarte, reforça-se a necessidade de adesão contínua às práticas biosseguras como ferramenta indispensável para o desenvolvimento regional sustentável, amparado na consciência ambiental e na promoção da saúde coletiva.

Palavras-Chaves: Biossegurança; Laboratório; Saúde Ocupacional; Proteção Ambiental; Desenvolvimento Sustentável.